

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO NOMINAL EM
LIBRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.10392872

Walber Gonçalves de Abreu¹
Marília de Nazaré de Oliveira Ferreira²

RESUMO: A Língua Brasileira de Sinais (Libras), enquanto língua natural, cumpre seu papel linguístico com as características fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas, semânticas e pragmáticas, o que foi possível de ser comprovado a partir das pesquisas pioneiras sobre as Línguas de Sinais realizadas por Stokoe, em 1960. Tratando mais especificamente das questões morfológicas, o objetivo do presente trabalho é refletir acerca do processo de formação de palavra Incorporação Nominal (IN) na Libras. Pretendemos com este trabalho contribuir com os estudos descritivos da Libras, apresentando evidências de uso da língua com suas respectivas análises, tendo em vista os aspectos morfológicos do processo de IN. A IN é entendida como a associação do verbo e de seu argumento dentro da estrutura sintática, tendo como resultado desse processo a criação de um novo sinal. Realizamos uma pesquisa bibliográfica para selecionar os autores que tratam sobre a temática, nessa busca, constatamos que são pouquíssimos os trabalhos que tratam sobre esse assunto nas línguas de sinais, tanto no Brasil quanto no exterior. Para analisarmos o processo de IN na Libras utilizamos dois corpora diferentes, o Dicionário da Língua de Sinais do Brasil (dicionário Capovilla) e o registro de sinalizações de três pessoas surdas. Os resultados demonstram que na IN há dois grupos de verbos que incorporam seus argumentos, são eles: verbos manuais e verbos simples. Concluímos que ambos os grupos de verbos apresentam a IN composta e classificatória. Constatamos nos verbos manuais, casos de dupla incorporação, no qual tanto objeto quanto adjunto foram incorporados pelo verbo. Finalmente, concluímos que: os verbos da Libras apresentam uma tendência em incorporar argumentos que ocupam a função de adjunto da sentença, ou seja, instrumentos de uso habitual.

Palavras-Chave: Incorporação Nominal, Linguística Descritiva, Morfologia.

¹ Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Mestre e Doutorando em Letras - PPGL/UFPA, walber.abreu@ufra.edu.br

² Docente da Universidade Federal do Pará - UFPA. Doutora em Linguística - UNICAMP, mariliaferreira1@gmail.com